

10. UNIDO. Industrial Energy Efficiency Policies: Best Practices. – Vienna: UNIDO, 2019. – 90 p.

11. Yusupov A. Raqamli iqtisodiyot va energetika samaradorligi. – Toshkent: Innovatsiya, 2022. – 150 b.

12. ExxonMobil. Outlook for Energy: A Perspective to 2050. – Houston: ExxonMobil Corporation, 2022. – 100 p.

ELEKTR VA MAISHIY TEXNIKA ISHLAB CHIQRARISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNI TAHLIL QILISH

Kamolxo‘jaev Jamoliddin Sharobutdinovich

Toshkent davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Ushbu tezisdan elektr va maishiy texnika ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligiga ta’sir etuvchi omillar tahlil qilingan. Asosiy e’tibor texnologik, resurslardan foydalanish, mehnat resurslari, tashkiliy-boshqaruv, moliyaviy va bozor omillariga qaratilgan. O‘zbekiston tajribasi asosida sohada innovatsion texnologiyalarni joriy etish, energiya tejovchi ishlab chiqarish tizimlarini kengaytirish va eksport salohiyatini oshirish zarurligi asoslab berilgan [6, B. 88]. Tadqiqot natijalari sohaning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Elektr texnika, maishiy texnika, iqtisodiy samaradorlik, innovatsion texnologiya, resurslardan foydalanish, energiya tejamkorlik, eksport salohiyati.

Elektr va maishiy texnika ishlab chiqarish sanoatning strategik tarmoqlaridan biri hisoblanib, mamlakatning texnologik rivojlanishi, aholining turmush darajasi va iqtisodiy barqarorligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi [1, B. 15]. So‘nggi yillarda global raqobatning keskinlashuvi, resurslardan samarali foydalanish zarurati va yangi texnologiyalarning joriy qilinishi ushbu tarmoqda iqtisodiy samaradorlikni ta’minlash masalasini dolzarb qilib qo‘ymoqda [2, B. 22].

Iqtisodiy samaradorlikni belgilovchi asosiy omillar quyidagilardan iborat:

1. **Texnologik omillar** – ishlab chiqarishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish, energiya tejovchi va ekologik toza uskunalarni joriy etish [3, B. 41].

Asosiy texnologik omillar quyidagilar hisoblanadi: **Innovatsion ishlab chiqarish liniyalari va avtomatlashtirish.** Bu zamonaviy avtomatlashtirilgan va robotlashtirilgan liniyalar ishlab chiqarish jarayonini tezlashtiradi va inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni kamaytiradi. Bunda ishlab chiqarish samaradorligini

oshirish bilan birga mahsulot sifatini ham barqaror qiladi [3, B. 57]. **Energiya tejamkor texnologiyalar.** Elektr va maishiy texnika ishlab chiqarishda energiya sarfi tannarxning katta qismini tashkil etadi. Energiya samarador texnologiyalarni joriy qilish korxonalar xarajatlarini kamaytiradi va ekologik barqarorlikni ta'minlaydi [5, B.71]. **Raqamli texnologiyalar va sanoat 4.0.** Raqamli nazorat tizimlari, “aqlli zavod” (Smart Factory) kontseptsiyasi ishlab chiqarish jarayonini real vaqt rejimida monitoring qilish imkonini beradi. IoT (Internet of Things) va Big Data texnologiyalari asosida ishlab chiqarishni optimallashtirish orqali samaradorlik ortadi [6, B. 88].

Zamonaviy bozor sharoitida mahsulot sifati bilan birga uning dizayni, funksional imkoniyatlari va energiya samaradorligi xaridorlar uchun asosiy mezon hisoblanadi. Innovatsion dizayn va yangi funksiyalar ishlab chiqarishning qo‘shimcha qiymatini oshiradi [7, B. 99]. **Ekologik toza texnologiyalar.** Atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan ishlab chiqarish uskunalari va chiqindisiz texnologiyalar samaradorlikning barqaror rivojlanish omili sifatida qaraladi.

2. **Resurslardan foydalanish omillari** – xom ashyo va materiallar sarfini kamaytirish, energiya iste'molini optimallashtirish [4, B. 56].

3. **Mehnat resurslari** – malakali kadrlar tayyorlash, mehnat unumdorligini oshirish [3, B. 87].

4. **Tashkiliy-boshqaruv omillari** – logistika tizimini takomillashtirish, sifat menejmentini rivojlantirish [5, B. 67].

5. **Iqtisodiy-moliya omillari** – investitsiyalar jalb etish, davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash va soliq imtiyozlari [2, B. 34].

6. **Bozor omillari** – ichki va tashqi bozor talabini o‘rganish, eksport salohiyatini kengaytirish [6, B. 73].

O‘zbekistonda “Artel”, “Roison”, “Samsung Uzbekistan” kabi kompaniyalar ushbu sohada yetakchi bo‘lib, zamonaviy ishlab chiqarish liniyalari va energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etmoqda [7, B. 44]. Ularning faoliyati nafaqat ichki bozorni qondirish, balki eksport salohiyatini oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi [6, B. 119].